

**TADBIRKORLARNING HUQUQ VA ERKINLIKLARINI TA'MINLASHNING
QONUNY KAFOLATLARI**

Jiyanova Shohidaxon Mahsumovna

Farg'ona viloyati yuridik texnikumi mahsus fan o'qituvchisi

3-darajali yurist, magistr

E-pochta: shokhidaxonjiyanova@gmail.com

Xolmatova Muhlisa Shermuhammad qizi

Sud-huquqiy faoliyati yo'nalishi 23-22-guruh o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10408751>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Tadbirkorlarning huquq va erkinliklarini ta'minlashning qonuniy kafolatlari masalalari yoritib berilgan. Maqola davomida asosli fikr va mulohazalradn foydalanilgan.

Kalit so'zlar: huquq va erkinlik, xususiy mulkchilik, tadbirkorlik, kichik biznes.

**LEGAL GUARANTEES OF ENSURING THE RIGHTS AND FREEDOMS OF
ENTREPRENEURS**

Abstract. This article describes the issues of legal guarantees of ensuring the rights and freedoms of entrepreneurs. Reasonable opinions and reasoning are used throughout the article.

Key words: rights and freedom, private ownership, entrepreneurship, small business.

**ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ**

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы правовых гарантий обеспечения прав и свобод предпринимателей. На протяжении всей статьи используются обоснованные мнения и рассуждения.

Ключевые слова: права и свободы, частная собственность, предпринимательство, малый бизнес.

Mustaqillik yillarida yurtimizda xususiy mulkchilik va tadbirkorlik, kichik biznesni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar va qulay shart-sharoitlar yaratildi. Natijada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 56,5 foizga yetdi. Bu sohada ish bilan band aholining 78 foizi mehnat qilmoqda va ular mamlakatimizning gullab-yashnashi uchun munosib hissa qo'shmoqda.

Mamlakatimiz Asosiy Qonunining 65-moddasiga ko'ra, "Fuqarolar farovonligini oshirishga qaratilgan O'zbekiston iqtisodiyotining negizini xilma-xil shakllardagi mulk tashkil

etadi. Davlat bozor munosabatlarini rivojlantirish va halol raqobat uchun shart-sharoitlar yaratadi, iste'molchilarning huquqlari ustuvorligini hisobga olgan holda iqtisodiy faoliyat, tadbirkorlik va mehnat qilish erkinligini kafolatlaydi.

O'zbekiston Respublikasida barcha mulk shakllarining teng huquqliligi va huquqiy jihatdan himoya qilinishi ta'minlanadi.

Xususiy mulk daxlsizdir. Mulkdor o'z mol-mulkidan qonunda nazarda tutilgan hollardan va tartibdan tashqari hamda sudning qaroriga asoslanmagan holda mahrum etilishi mumkin emas".

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi asosida iqtisodiy faoliyat, tadbirkorlik va mehnat qilish erkinligi kafolatlangani, xususiy mulk daxlsiz va davlat himoyasiga olingani bunga mustahkam zamin yaratdi. Yuqoridagi konstitutsiyaviy norma O'zbekiston Respublikasining 2012-yil 2-maydagi "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi (yangi tahriri) Qonun bilan ham belgilangan bo'lib, ushbu qonunning asosiy vazifalari fuqarolarning tadbirkorlik faoliyatida erkin ishtirok etishi va manfaatdorligi uchun kafolatlar hamda sharoitlar yaratishdan, ularning ishchanlik faolligini oshirishdan, shuningdek tadbirkordik faoliyati subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdan iborat.

Shuningdek, ushbu qonunda "Tadbirkorlik faoliyati subyekti huquqlarining ustuvorligi" prinsipi kafolatlangan bo'lib, unga ko'ra tadbirkorlik faoliyati subyektlarining davlat organlari, shu jumladan huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat qiluvchi organlar, shuningdek banklar bilan o'zaro munosabatlarida tadbirkorlik faoliyati subyekti huquqlarining ustuvorligi prinsipi amal qilib, unga muvofiq qonunchilikda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish bilan bog'liq holda yuzaga keladigan barcha bartaraf etib bo'lmaydigan ziddiyatlar va noaniqliklar tadbirkorlik faoliyati subyekting foydasiga talqin etiladi.

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov rahbarligida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish mamlakatimiz iqtisodiyotining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga ko'proq erkinlik berish, sohadagi ortiqcha byurokratik to'siq va g'ovlarni bartaraf etishga qaratilgan ko'plab normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Ularga muvofiq davlat tuzilmalarining xususiy tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga aralashuvi qisqartirildi, xo'jalik subyektlariga nisbatan qo'llaniladigan sanksiyalar tizimi qayta ko'rib chiqildi. Tadbirkorlik tashabbuslarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha keng ko'lami imtiyoz va preferensiyalar tizimi yaratildi.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2016-yil 5-oktabrdagi «Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va

ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi farmoni soha rivojida yangi bosqichni boshlab berdi.

Mazkur xalqaro anjumanni o‘tkazishdan maqsad ham tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda tadbirkorlar huquqlari va qonuniy manfaatlarining sud orqali samarali himoya qilinishini ta‘minlash, milliy qonunchilikni takomillashtirishning dolzarb masalalarini muhokama qilish, xalqaro hamkorlar bilan sohada fikr va tajriba almashish, ilg‘or xalqaro amaliyotdan kelib chiqib qonunchilikni yanada takomillashtirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir. Prezidentimizning tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashga qaratilib qabul qilinayotgan bir qator farmon va qarorlari bu boradagi keng ko‘lamli ishlarni sifat jihatidan yangi darajaga ko‘tarayotgani shubhasizdir. Xususan, “kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka keng erkinlik berish, ularning faoliyatiga aralashuvni tubdan qisqartirish, huquqbuzarliklarning barvaqt oldi olinishini ta‘minlash, ularning profilaktikasi samaradorligini oshirish va huquqbuzarliklarga yo‘l qo‘yilmaslik”ni eng muhim ustuvor yo‘nalish va davlat organlarining birinchi darajali vazifasi sifatida mustahkamlaydi.

Ushbu muhim sohadagi huquqiy hujjatlar biznes yuritish tartibi, ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilash, davlat organlari, eng avvalo, huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat qiluvchi tuzilmalar bilan o‘zaro munosabatlardan tortib tadbirkorlarning huquq va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish, javobgarligini erkinlashtirish kabi tadbirkorlik sub‘ektlari faoliyatining deyarli barcha jihatlarini qamrab olgan. Tadbirkorlik sub‘ektlari faoliyatiga asossiz aralashishdan ishonchli huquqiy kafolatlarni ta‘minlashga yo‘naltirilgan davlat nazoratining prinsipial jihatdan yangi bir qator mexanizmlari belgilandi. Jumladan, bir qator ilgari qo‘llanilmagan choralar joriy etildi. Bunday izchil islohotlar o‘z navbatida yurtimizda tadbirkorliklarning huquq va erkinliklarini ta‘minlash uchun o‘ziga xos xususiy poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O‘zbekiston. 2022.
2. Mualliflar jamoasi. Tadbirkorlik (Biznes) huquqi. Darslik.- Toshkent: TDYUU.- 2018.
3. Шевелева С. А.. Основы экономики и бизнеса: учеб. пособ.– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 496 с.